

МАКРОЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: M 14

SECTION “Social Responsibility”: Соціальна відповідальність.

Анотація. У статті здійснено аналіз теоретичних передумов становлення та розвитку менеджменту соціальної відповідальності та системних проблем у цій сфері. Досліджено законодавче забезпечення мінімального рівня КСВ в Україні. Обґрунтовано відсутність єдиної державної політики та стратегії розвитку КСВ. Проаналізовано причини відмови підприємств впроваджувати практики КСВ. Розкрито макроекономічні передумови впровадження менеджменту соціальної відповідальності підприємств. Наголошено на основних проблемах несистемного характеру КСВ в Україні.

Ключові слова: соціальна відповідальність, менеджмент, менеджмент соціальної відповідальності, макроекономічні умови, державне регулювання.

Annotation. The issue of corporate social responsibility nowadays becomes especially relevant in connection with the exit of Ukraine into European markets, which is related to the bringing of domestic entrepreneurship to European standards. Global trends in the implementation of social responsibility practices in Ukraine are of a regional nature, due to specific macroeconomic conditions.

The article analyzes the theoretical preconditions for the formation and development of social responsibility management and systemic problems in this area. The legislative provision of the minimum level of CSR in Ukraine is researched. The absence of a single state policy and strategy for CSR development is substantiated. The reasons for the failure of enterprises to implement CSR practices are analyzed. The macroeconomic prerequisites of introduction of social responsibility management of enterprises are revealed. The main problems of the non-systemic nature of CSR in Ukraine are highlighted.

The basics of the minimum level of CSR in Ukraine are envisaged by law. However, due to the lack of a unified state policy and CSR development strategy, in the current state, it is more likely to be the type of legal responsibility of enterprises, which is known to have, first, a retrospective character (comes only after the commission of the offense); and secondly, a partial nature (not all violations can be detected, but from enterprises where violations are found – not all are prosecuted); Thirdly, it cannot be applied to certain aspects of entrepreneurial activities that do not directly contradict the law, but have negative social consequences (for example, fines for employees to reduce the final amount of their earnings).

Macroeconomic conditions are not currently very favorable for a socially responsible business. Despite the crisis in the economy and the lack of state support, some enterprises are implementing social responsibility measures, focusing, first of all, on the samples of Western enterprises. However, such activity is non-systemic and is, more likely, a kind of philanthropy.

Improving macroeconomic conditions, in particular, improving state regulation of certain aspects of social responsibility, recognizing it as a factor in macroeconomic development, and developing investment programs for social responsibility will, in our opinion, accelerate Ukraine's integration into the European Union markets.

A promising direction for further research is the development of the concept of social responsibility of Ukrainian enterprises.

Keywords: social responsibility, management, social responsibility management, macroeconomic conditions, state regulation.

Вступ

Проблематика соціальної відповідальності підприємств нині набуває особливої актуальності у зв'язку з виходом України на європейські ринки, що пов'язаний з приведенням вітчизняної підприємницької діяльності до європейських стандартів. Глобальні тенденції впровадження практики соціальної відповідальності в Україні набувають регіонального характеру, що пояснюється специфічними макроекономічними умовами.

Сучасний стан та макроекономічні умови здійснення заходів з соціальної відповідальності досліджували Брич В. Я., Гальчак Х.Р., Гасленко К.С., Губанов М. М., Корнева І.О., Руденко М. В., Сардак С.Е., Селіверстова Л. С., Смачило І. І., Стойка В. О. Водночас, доцільним є поглиблене дослідження макроекономічних умов здійснення соціально-відповідальних заходів.

Відтак, *метою статті* є характеристика макроекономічних умов впровадження менеджменту соціальної відповідальності підприємств.

Результати дослідження

Практики соціальної відповідальності на сьогоднішній день є, по суті, добровільними. На рівні державної влади питання КСВ практично не розглядається. Так, у комплексі положення щодо КСВ не представлені у Законах України та стратегічних правових актах, зокрема, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Частково питання соціальної відповідальності висвітлено у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, де, зокрема, зазначається: «Наявність позитивного впливу результатів господарської діяльності на навколишнє природне середовище, споживачів, працівників, а також сприяння розвитку громад, на території яких провадиться господарська діяльність, є загальними цілями соціальної відповідальності підприємництва. Натомість рівень усвідомлення важливості та переваг в результаті соціальної відповідальності серед суб'єктів малого і середнього підприємництва залишається досить низьким та потребує підвищення поінформованості суб'єктів малого і середнього підприємництва про користь та переваги відповідального ставлення до провадження своєї господарської діяльності, що полягає як у додаткових конкурентних можливостях, так і в можливості безпосередньої участі підприємця у покращенні життя суспільства». Утім, конкретних кроків щодо розробки стратегії розвитку КСВ в Україні документ не містить [1].

З цього приводу погодимось з М. В. Руденко та М. М. Губановим, котрі зазначають, що в Україні не існує чітко сформованої державної політики в області корпоративної соціальної відповідальності, відсутній налагоджений механізм популяризації та заохочення державою добровільної діяльності бізнесу у вирішенні пріоритетних соціально-економічних задач. Недостатньо уваги приділяється використанню механізму корпоративної соціальної відповідальності у визначенні стратегічних пріоритетів, які були б спрямовані на досягнення сталого розвитку окремих регіонів та країни в цілому. Окрім цього, не розробляються форми та правила добровільної участі бізнесу у вирішенні гострих соціально-економічних проблем на територіях, в яких він функціонує [2, С. 40]. Щодо локальних аспектів розвитку КСВ відзначимо, що й на рівні місцевого самоврядування у стратегічному вимірі це питання не піднімається [3].

Слід погодитись, що основи мінімального рівня КСВ в Україні передбачені законодавчо. Окремі елементи КСВ висвітлено у таких нормативно-правових документах, як Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс законів про працю України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Бюджетний, Податковий та Митний кодекси України Закони України «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про охорону навколишнього середовища», «Про доступ до публічної інформації», «Про громадські об'єднання», «Про запобігання корупції», «Про благодійництво та благодійні організації» та ін. Крім цього, не слід забувати, що суттєва частка податкових платежів підприємств використовується для вирішення соціальних проблем.

Утім, у зв'язку з відсутністю єдиної державної політики та стратегії розвитку КСВ, у нинішньому стані мова йде швидше про різновиди юридичної відповідальності підприємств, що, як відомо, має по-перше, ретроспективний характер (настає виключно після вчинення правопорушення); по-друге, частковий характер (не всі порушення вдається виявити, а з підприємств, де порушення виявлено – не усі притягуються до відповідальності); по-третє, не може застосовуватись до окремих аспектів підприємницької діяльності, котрі прямо не суперечать закону, утім мають негативні соціальні наслідки (приміром, штрафівання працівників з метою зменшення остаточного розміру їх заробітку).

Доцільність державного регулювання КСВ не є остаточно доведеною, адже за своєю історією розвитку природою, ця діяльність випливає з благодійництва. Однак, держава, як головний учасник публічних правовідносин та носій національних інтересів є, водночас, головним стейкхолдером для будь-якого підприємства. Участь держави та органів місцевого самоврядування у формуванні механізмів КСВ не обмежується лише запровадженням правового регулювання відповідних відносин. Законодавче закріплення відповідних понять та стратегічних напрямків розвитку уможливило б розширення співпраці держави та підприємств за різними напрямками КСВ. Натомість, спостерігаємо наступну ситуацію. За результатами дослідження Центру розвитку КСВ «Розвиток КСВ в Україні 2010–2018» (далі – «Дослідження КСВ-2018»), на третьому місці серед причин, що обумовлюють відмову підприємств впроваджувати практики КСВ – «відсутність стимулів з боку держави (наприклад, пільгового оподаткування)». Слід зазначити, що відсоток ствердної відповіді за

цією причиною не впровадження КСВ залишився незмінним порівняно з 2010 р., тоді як дві інші головні причини втрачають актуальність. Так, майже удвічі скоротився фінансовий чинник – у 2010 р. 61% підприємств не могли дозволити фінансово впровадження КСВ, натомість у 2018 р. таких підприємств виявилось 33%; на 2% скоротилась кількість тих, хто відмовляється від КСВ через відсутність переконання у актуальності відповідних практик (з 16% у 2010 р. до 14% у 2018 р.). Показовим є також сталий рівень переконаності підприємств щодо того, що виконання соціальних функцій є обов'язком держави (11% у 2010 та 2018 рр.). Що стосується мотивів запровадження КСВ, лише 7% відповідей відзначили наявність запиту від органів місцевої влади. У 55% КСВ пов'язується з моральними міркуваннями, 26% опитаних вважають, що відповідні практики покращують репутацію підприємства; 23% від знають, що КСВ сприяє підвищенню лояльності персоналу. Збільшення продажів та запровадження інновацій назвали головним мотивом 12% та 11% відповідно. Слід наголосити на цікавій закономірності, що проявляє розбіжність концепції та практики соціальної відповідальності. Як інструмент конкурентної боротьби (мотив впровадження КСВ «Тому що так роблять конкуренти») розглядають КСВ лише 3% опитаних, як інструмент компенсації шкоди довкіллю та інтересам стейкхолдерів («Тому що треба компенсувати шкоду, заподіяну продукцією компанії») – 2% опитаних [4, С. 14-15].

Таким чином, у сучасних суспільно-політичних умовах повноцінне впровадження менеджменту соціальної відповідальності залишається на розсуд підприємств, тобто, має самоорганізаційний характер. З урахуванням суперечливої природи впливу КСВ на фінансові результати діяльності підприємств, слід визнати, що немінучими є часткові деформації концепції при впровадженні менеджменту соціальної відповідальності на засадах самоорганізації. Ця гіпотеза підтверджується результатами «Дослідження КСВ-2018», де вказано, зокрема, що більшість підприємств основним напрямком соціальної відповідальності вважають «Розвиток і поліпшення умов праці персоналу». Це стосується підприємств як приватної (75%), так і державної (82%) форми власності. По 34% відповідей припало на розуміння КСВ як захисту і підтримки споживачів та інвестицій у розвиток регіону; по 28% – на допомогу воїнам АТО та мешканцям зони АТО і благодійну допомогу; 27% вважають основним у КСВ участь у розробці реформ та законів; 26,5% – здійснення екологічних проектів. Боротьбу з корупцією та допомогу переселенцям вкладають у розуміння КСВ 23% та 22% опитаних відповідно. Поряд з цим, що стосується безпосередньо здійснення заходів з КСВ, відповіді розподілились наступним чином. Займаються розвитком і покращенням умов праці персоналу 76% опитаних, благодійну допомогу надають 51%; допомогу воїнам АТО та мешканцям зони АТО надають 30%; захист і підтримку споживачів здійснюють 25%; інвестують у розвиток регіону 22%; заходи щодо боротьби з корупцією реалізують 21%; здійснення екологічних проектів задекларували 17%; допомога переселенцям надають 15%; участь в розробці реформ та законів здійснюють 10,5% [4, С. 19, 23].

Соціальна відповідальність є глобальним трендом, до якого поступово долучаються й українські підприємства.

Загальноприйнятою вважається теза щодо того, що соціальна відповідальність притаманна передусім великим підприємствам, що пояснюється наявністю значних фінансово-матеріальних та трудових ресурсів, частину яких можливо виділити під вирішення проблем соціальної відповідальності. Крім того, великі підприємства переважно мають власний бренд, імідж, тобто нематеріальні активи, від вартості яких залежить перспектива залучення інвестицій та розширення кола лояльних споживачів продукції. Практика соціальної відповідальності великих підприємств потребує поглибленого дослідження у зв'язку з новими умовами господарювання та методологічними засадами, що склались у цій сфері

Досі остаточно у процесі розвитку перебуває розуміння поняття соціальної відповідальності підприємств. Актуальність проблематики соціальної відповідальності підтверджується численними спробами вітчизняних підприємств адаптувати іноземні практики до вітчизняних реалій. Х. Р. Гальчак зауважує, що сьогодні поняття соціально відповідального бізнесу поширюють і прагнуть інтегрувати у всю ділову активність перш за все всі великі вітчизняні підприємства, банки, корпорації [5, С. 143].

Л.С. Селіверстова зауважує, що, як правило, корпоративна соціальна відповідальність підтверджується тільки «мінімальним набором» – вчасно сплаченими податками, регулярною виплатою дивідендів, наданням соціального пакету та окремими благодійними заходами та акціями. Але для того, щоб відповідати достатньо високим вимогам суспільства, необхідно цілеспрямовано вибудовувати комплексну політику підприємства в сфері корпоративної соціальної відповідальності [6, С. 310].

Соціальна відповідальність у зв'язку зі своєю значимістю у довгостроковому вимірі відноситься до сфери стратегічного управління підприємствами. Як зазначає Стойка В.О., у сучасних умовах господарювання соціальна відповідальність бізнесу є складовою його корпоративної стратегії. З позиції юриспруденції, реалізація принципу соціальної відповідальності пов'язана з публічно-правовим регулюванням фондів

грошових коштів комерційних організацій, тобто правове регулювання відносин щодо розподілу прибутку повинно забезпечувати використання частини прибутку комерційних організацій з метою здійснення соціальної функції і часткового фінансування програм із вирішення соціальних проблем суспільства [7, С. 79].

В. Я. Брич зауважує, що основними суб'єктами впровадження соціальної відповідальності є великі підприємства. На більшості вітчизняних підприємств спостерігається недооцінка власниками та керівниками ролі соціальної відповідальності в отриманні конкурентних переваг, а впровадження соціальної відповідальності у практику управління відбувається лише щодо дотримання обов'язкових (законодавчо визначених) норм [8, С. 37]. Корнева І.О. схожим чином зауважує, що в умовах глобалізації сучасного ринку все більша кількість великих підприємств розвинених країн приділяє увагу питанням соціально-орієнтованого бізнесу. Однак, українські підприємства поки що не мають чіткого розуміння важливості впровадження такої діяльності та недостатньо проінформовані про переваги, які можна отримати від її використання [9, С. 618]. Сардак С.Е., Гасленко К.С. підкреслюють, що в Україні навіть на рівні великих корпорацій внутрішня КСВ знаходиться у стані трансформаційного становлення концептуального змісту і потребує подальшого розроблення, впровадження та вдосконалення. Водночас, певні науковці, найвищий рівень, зокрема, внутрішньої соціальної відповідальності українських підприємств спостерігається саме серед великих компаній, адже вони знаходяться під пильними поглядами ЗМІ та стейкхолдерів [10, С. 346].

Несистемний характер КСВ в Україні, відсутність практики впровадження менеджменту соціальної відповідальності обумовлює наступні організаційні труднощі. За даними «Дослідження КСВ-2018», по-перше, лише близько половини підприємств мають стратегію КСВ. Вважаємо, що у сучасному висококонкурентному середовищі здійснення заходів КСВ без відповідної стратегії означає високу загрозу нецільового, неефективного витрачання коштів, зловживання з боку менеджменту, неможливість об'єктивно оцінити результати діяльності у рамках КСВ. По-друге, у 24% випадків підприємства мають бюджет на програми соціальної відповідальності. Отже, у трьох четвертих випадків звичайна діяльність підприємства, зокрема, кадрові та організаційні рішення, не обумовлені прихильністю менеджменту до концепції КСВ, можуть видаватись за заходи з КСВ. По-третє, лише на 13% підприємств готують звіт з КСВ, 12% підприємств мають систему показників оцінювання ефективності програм КСВ [2010–2018, С. 26]. Вважаємо, що частково таку ситуацію, поряд з недостатньою поширеністю інформації про КСВ та культуру її впровадження, слабкою розробленістю теорії менеджменту КСВ, можливо пояснити, поглянувши на джерела ідей та розробників заходів з КСВ. У 73% випадків ідеї щодо КСВ подають керівники підприємств, у 25% – працівники. У 14% та 13% відповідно генераторами ідей виступають органи місцевого самоврядування та громадські організації. У 7% враховуються ідеї відділів соціальної або екологічної діяльності. Заходи з КСВ найчастіше розробляє директор підприємства (72%), заступники директора (11%), працівник, який відповідає за соціальну відповідальність (5%) [4, С. 27].

Аналізуючи наведені дані, слід зауважити, що на нинішньому етапі впровадження концепції КСВ в Україні, на наше переконання, недоцільним є створення окремого відділу на підприємствах та виділення суттєвого бюджету. В умовах значного податкового навантаження, недобросовісної конкуренції з боку підприємств, які працюють в тіні та відсутності системи підтримки ініціатив з КСВ з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, це може стати загрозою економічній, а відтак і соціальній безпеці підприємницької діяльності. Однак, бажання з одного боку скоротити витрати на КСВ, а з іншого – не відставати від конкурентів породжує у керівництва підприємств мотив до діяльності у напрямку КСВ, який не може остаточно оформитись у вигляді єдиної стратегії, на яку могли б опиратись управлінські рішення. В умовах корпоративного управління це, звичайно ж, не сприяє максимізації прибутків акціонерів, а отже й підриває довіру до менеджменту підприємства.

У цьому контексті єдиним орієнтиром для розробки та реалізації стратегії КСВ виступають міжнародні стандарти соціальної відповідальності. Утім, у зв'язку з виявленими особливостями практики КСВ в Україні, реалізація міжнародних стандартів теж ускладнюється.

Висновки

Отже, слід визнати, що макроекономічні умови нині не виявляються надто сприятливими для ведення соціально-відповідального бізнесу. Попри кризові явища в економіці та відсутність державної підтримки, окремі підприємства здійснюють заходи з соціальної відповідальності, орієнтуючись, передусім на зразки західних підприємств. Однак, така діяльність має несистемний характер та є, швидше, різновидом благодійницької.

Покращення макроекономічних умов, зокрема, удосконалення державного регулювання окремих аспектів соціальної відповідальності, визнання її чинником макроекономічного розвитку, розробка

інвестиційних програм щодо соціальної відповідальності сприятиме, на наше переконання, прискоренню інтеграції України на ринки Європейського союзу.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розвиток концепції соціальної відповідальності підприємств України.

Список використаних джерел

1. Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npras/250167535> (дата звернення: 19.10.2018).
2. Руденко М. В., Губанов М. М. Роль держави у формуванні підходів до розуміння сутності корпоративної соціальної відповідальності. *Економіка та держава*. 2012. № 10. С. 39-41
3. Комплексна стратегія розвитку Львова 2012-2025 рр. URL: [https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/\\$FILE/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf](https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf)(дата звернення: 19.10.2018).
4. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018. Укладачі: Зінченко А., Саприкіна М. К.: Видавництво «Юстон», 2017. – 52 с.
5. Гальчак Х.Р. Принципи соціальної відповідальності в контексті соціально-орієнтованого менеджменту. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. *Економіка*. 2012. №725. С. 265–269.
6. Селіверстова Л. С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності. *Актуальні проблеми економіки*. 2015. № 7. С. 309–314
7. Стойка В. О. Соціальна відповідальність бізнесу – важлива складова агропродовольчого ринку. *Економіка харчової промисловості*. 2014. № 4. С. 79–84.
8. Брич В. Я., Смачило І. І. Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств. *Технологический аудит и резервы производства*. 2014. № 5(2). С. 36–39.
9. Корнєва І.О. Соціальна корпоративна відповідальність як інструмент покращення результатів роботи підприємства. *Молодий вчений*. 2017. № 5 (45). С. 618–621.
10. Сардак С.Е., Гасленко К.С. Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність підприємства: теоретичні та практичні аспекти. *Економіка та управління підприємствами*. 2017. № 12. С. 342–347.